

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ХИРУРГИИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Муаззамов Б.Б., Хакимов М.Ш., Акимов В.П., Муаззамов Б.Р.

Университет Зармед, Бухара, Узбекистан

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени

И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Российская Федерация

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Актуальность. До сегодняшнего дня проблема диагностики и лечения грыж живота не имеет полноценного решения ввиду значительного возникновения послеоперационных осложнений и рецидивов, что особенно характерно в случаях с наличием сопутствующих заболеваний, таких как цирроз печени. Несмотря на достижения последних лет, литературные источники указывают на наличие многих нюансов, связанных с лечебно-диагностическими трудностями, возникающими при грыжах живота и данного вида сопутствующей патологии, и, которые в дальнейшем еще предстоит решить.

Цель. Оценить возможности проведения и подобрать наиболее оптимальный способ герниопластики у больных с различными стадиями цирроза печени на современном этапе.

Материал и методы. Исследовано 44 больных с циррозами печени. Из них контрольную группу составили 21 человек, причем 11 больных в стадии компенсации цирроза, с наличием пупочной грыжи у 6 человек, паховых грыж – у 3, белой линии живота – у 2 больных. 8 больных находились в субкомпенсированной стадии, у 3 из которых отмечалась паховая грыжа, у 2 – пупочная, у 3 – белой линии живота. С циррозом в стадии декомпенсации составили 2 человека, у которых наблюдались паховая и пупочная грыжи. Основная группа, состоявшая из 23 человек, включала 12 пациентов в компенсированной стадии с наличием у 9 больных паховой грыжи, пупочной грыжи – 2 человека, 1 из них с грыжей белой линии живота. 7 человек с циррозом печени находились в стадии субкомпенсации и наличием параумбиликальной грыжи у 4 человек, паховых грыж – у 2 и белой линии живота у 1 больного. 4 человека с циррозом в стадии декомпенсации имели паховые грыжи в 2 случаях, в 1 – пупочную грыжу и у 1 человека наблюдалась грыжа белой линии живота. В диагностике были использованы ультразвуковые методы исследования, включая определение плотности тканей как печени, так и передней брюшной стенки. Также проводили рентгенологические методы исследования, в некоторых случаях МРТ и МСКТ. Лабораторная диагностика, кроме общего анализов крови и мочи, включала развернутые биохимические исследования, свертывающую систему крови. Все больные были подвергнуты оперативному лечению. Во всех случаях была проведена герниотомия, и при проведении пластики были наложены искусственные сетки производства «Johnson&Johnson», «Рапа», «Эсфил». Сетки ушивались с помощью различных монофиламентных нитей.

Результаты. Проведенные исследования показали, что у больных контрольной наблюдались послеоперационные осложнения в 9% случаев, которые в основной группе составили 7%. Следует учесть, что в основной группе больным проводились способы герниопластики с предложенным нами методом и наложением синтетических сеток (патент на изобретение IAP 7600 от 29.01.2024). Раневые осложнения в обеих группах отмечались в 6 случаях в основной группе, в 9 случаях – в контрольной. У 5 человек контрольной группы наблюдалось длительное дренаженосительство, в то время как в основной группе больных наружных дренажных трубок наложено не было. Скопление серозной жидкости над апоневротическим пространством вокруг эндопротеза отмечено у 5 больных в контрольной группе, у 2 в основной группе больных. Рецидив грыжи наблюдался лишь в 1 случае контрольной группы по белой линии живота через 1,5±0,9 лет после проведенной операции. Всем больным контрольной группы в целях диагностики проводилось ультразвуковое исследование как состояния печени, портальной системы и брюшной полости, так и тканей грыжевого дефекта и содержимого мешка. В основной группе это исследование дополнялось

определением плотности тканей. Все эти исследования были необходимы для выбора вида эндопротеза для пластики передней брюшной стенки.

Выводы. Проблема грыж передней брюшной стенки при циррозах печени является серьезной проблемой и требует особого тактического подхода. Своевременное проведение оперативного лечения предложенным нами способом значительно снижает риск развития послеоперационных осложнений и, вероятно, рецидивов грыж. Диагностика с использованием ультразвукового исследования с определением плотности тканей имеет необходимость в планировании лечения цирроза печени, а также выбора наиболее эффективного способа герниопластики.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Akimov V.P., Krikunov D.Y., Toidze V.V., Churgulia M.Z., Kashchenko V.A. Possibilities of using a cyanoacryl adhesive for fixation of a net implant in the laparoscopic treatment of animal herbs. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2018; Т. 13: № 3: 282-290.
2. Муаззамов Б.Б., Муаззамов Б.Р., Акимов В.П. Осложнения после хирургического лечения абдоминальных грыж с применением протезной пластики. Новый день в медицине. 2020; №2(30): 444-445.
3. Muazzamov B.B, Akimov V.P, Muazzamov B.R, Khakimov M. Sh, Norov F.Kh. Ways of Prevention and Treatment of Complications after Hernioplasty for Hernias (An Original Article): American Journal of Medicine and Medical Sciences 2020: 10(12): 1010-1013.
4. Муаззамов Б.Б. К проблеме лечения грыж передней брюшной стенки. Достижения науки и образования. 2021; № 8 (80): 64-66.
5. Муаззамов Б.Б. Современные пути хирургического лечения вентральных грыж и их осложнения. Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии. 2021; Т.1: №2 (3): 45-47.
6. Муаззамов Б.Б., Хакимов М.Ш., Муаззамов Б.Р., Акимов В.П. Современные усовершенствованные подходы к тактике лечения грыж передней брюшной стенки. Research journal of trauma and disability studies. Volume: 3 Issue: 11 | Nov–2024 P. 120-128.
7. Хакимов М.Ш., Беркинов У.Б., Асраров А.А., Саттаров О.Т. Место и значение новых методов грыжесечения при пупочной грыже. Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. 2017; № 4: 13-17.
8. Muazzamov B.B. Application of Improved Methods for the Treatment of Ventral Hernias. Texas Journal of Medical Science. 2022; 8, 84–85.